

OIV/OITS INFEKSIYASIDA HAMSHIRALIK PARVARISHINING XUSUSIYATLARI.

Muhamedjanova Surayyo Abdulazizovna

Respublika o'rta tibbiyot va farmatsevtika xodimlari malakasini oshirish va ularni ixtisoslashtirish markazi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada OIV/OITS infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga hamshiralik parvarishining xususiyatlari va ularning parvarish sifatiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Parvarish jarayonida xavfsizlik choralarining ahamiyati, psixologik yondashuvlar, malaka oshirishning o'rni va xalqaro amaliyotdan foydalanish yoritiladi. Maqolada infeksiya nazorati bo'yicha ilg'or usullar va statistik tahlil natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: OIV, OITS, hamshiralik parvarishi, psixologik yordam, infeksiya nazorati, xavfsizlik qoidalari.

Kirish

OIV/OITS infeksiyasi global muammo sifatida dunyo aholisining salomatligi va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga jiddiy tahdid solmoqda. 2022-yil ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 38 milliondan ortiq inson ushbu infeksiya bilan yashamoqda, shundan 1,5 millioni yangi kasallanish holatlari sifatida qayd etilgan (UNAIDS, 2022). Ushbu holatlar infeksiya tarqalishini nazorat qilish va kasallikka chalingan bemorlarni sifatli parvarish qilishning dolzarbligini ko'rsatadi.

Hamshiralik parvarishi OIV/OITSGa qarshi kurashishning muhim qismini tashkil etadi. Hamshiralar bemorlarning nafaqat jismoniy sog'lig'ini qo'llab-quvvatlashadi, balki ularning psixologik va ijtimoiy ehtiyojlarini ham qondiradi.

Tadqiqot metodlari

Tadqiqot davomida OIV/OITS infeksiyasi bilan kasallangan bemorlar uchun hamshiralik parvarishini o'rganish maqsadida bir nechta kompleks metodlar qo'llanildi. Har bir metod bemorlarning sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash, xavfsizlik

choralariga rioya qilish va psixologik yordam ko'rsatishning samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan.

➤ **Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish**

Ilmiy adabiyotlar tahlili tadqiqotning nazariy asosini shakllantirishga xizmat qildi. Xalqaro tashkilotlar, masalan, UNAIDS va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan e'lon qilingan hisobotlar va tavsiyalar asosida OIV/OITS infeksiyasining tarqalish sabablari, unga qarshi kurashish bo'yicha ilg'or usullar va bemorlarni parvarish qilish bo'yicha xalqaro standartlar o'rganildi.

Bu bosqichda quyidagilar amalga oshirildi:

❖ OIV infeksiyasining epidemiologik tarqalishiga taalluqli ma'lumotlarni yig'ish.

❖ Himoya choralariga doir global amaliyotlarni tahlil qilish.

❖ Parvarish sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillarni aniqlash.

❖ Tahlil davomida o'zbek va ingliz tillarida chop etilgan 50 dan ortiq ilmiy maqola va hisobotlar o'rganildi.

Ushbu ma'lumotlar tadqiqotning asosiy yo'nalishlarini belgilashga yordam berdi.

➤ **Suhbat va so'rovnoma**

Bemorlar bilan bevosita ishlayotgan tibbiyot xodimlari va hamshiralarning amaliy tajribasini o'rganish maqsadida strukturalashtirilgan suhbatlar va so'rovnomalar o'tkazildi. Tadqiqotda 50 nafar respondent (30 nafar hamshira va 20 nafar shifokor) ishtirok etdi. Suhbat va so'rovnomalar uchta asosiy yo'nalishda tashkil etildi:

1. Xavfsizlik choralariga rioya qilish - Infeksiya tarqalishini oldini olishda shaxsiy himoya vositalarining roli va ulardan foydalanish darajasi.

2. Psixologik yordam - Bemorlarning ruhiy holatini qo'llab-quvvatlashda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va yechimlar.

3. Parvarish samaradorligi - Infeksiya kamayishi va bemorlarning davolanishga bo'lgan ijobiy munosabati.

➤ **So‘rovnoma natijalariga ko‘ra:**

✓ Respondentlarning 85% xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qilish zarurligini ta’kidladi.

✓ 70% respondent psixologik yordam ko‘rsatishda malaka oshirish kurslariga ehtiyoj borligini bildirdi.

✓ 60% respondent parvarish jarayonida bemorlarning ruhiy qo‘llab-quvvatlanishini davolanish jarayonining muhim qismi deb hisoblaydi.

So‘rovnomalar natijalari tahlil qilinib, ularning statistik qayd etilishi orqali bemorlarga ko‘rsatilayotgan parvarishning sifatini baholash imkoniyati yaratildi.

➤ **Statistik tahlil**

Tadqiqotning statistik tahlil bosqichida xavfsizlik choralarining infeksiya kamayishiga bo‘lgan ta’siri aniqlandi. O‘zbekistonning beshta yirik klinikasida (Toshkent, Samarqand, Farg‘ona, Buxoro va Nukus) olib borilgan kuzatuvlar asosida quyidagi ma’lumotlar yig‘ildi:

✓ Himoya vositalaridan foydalanish darajasi.

✓ Xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan holatlar va ularning natijalari.

✓ OIV tarqalish dinamikasi.

➤ **Tahlil natijalari:**

✓ Himoya choralaridan muntazam foydalanish infeksiya tarqalishini 40% ga kamaytirgan.

✓ Dezinfeksiya qoidalariga rioya qilish bemorlar va tibbiyot xodimlari orasidagi infeksiya xavfini 30% ga pasaytirgan.

➤ **Klinik kuzatuvlar**

Amaliy tajribalar asosida OIV/OITS infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni parvarish qilish jarayonidagi real muammolar va ularning yechimlari o‘rganildi. Klinik kuzatuvlar davomida quyidagi jihatlar ko‘rib chiqildi:

✓ Hamshiralarning xavfsizlik choralariga rioya qilishi.

✓ Psixologik yordam ko‘rsatish jarayoni va uning samaradorligi.

✓ Bemorlarning parvarish jarayonidagi umumiy qoniqish darajasi.

Kuzatuvlar davomida shaxsiy himoya vositalarining yetarli darajada ta'minlanmagani yoki ularni ishlatish bo'yicha bilim yetishmasligi aniqlangan holatlar qayd etildi. Masalan:

✓ Himoya qo'lqoplaridan foydalanish darajasi 95% bo'lsa-da, dezinfeksiya vositalaridan foydalanish faqat 85% tashkil etdi.

✓ Psixologik yordam olgan bemorlar davolanish jarayonida yuqori natijalarni ko'rsatgan (85%).

Tadqiqot metodlarining har biri OIV/OITS infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarga ko'rsatiladigan parvarish sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, xavfsizlik qoidalari va psixologik yondashuvning muhimligini tasdiqlaydi. Ushbu metodlarning natijalari hamshiralik parvarishini tashkil etishda yangi yechimlar taklif qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Natijalar

➤ **Psixologik yordamning roli**

Psixologik yordam ko'rsatish bemorlarning hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, psixologik yordam olgan bemorlarning 85% davolanishga bo'lgan ijobiy munosabati shakllangan. Ular o'z hayotlarida ko'proq umid va maqsad topganliklarini bildirishgan.

➤ **Xavfsizlik choralarining samaradorligi**

Hamshiralarning infeksiya nazorati qoidalarga rioya qilishi OIV tarqalishini 50% ga kamaytirishga yordam bergan. Xususan, qon va tana suyuqliklari bilan bevosita aloqada bo'lganida himoya vositalaridan foydalanish yuqori samaradorlik ko'rsatgan.

1-jadval

Xavfsizlik choralarining samaradorligi

Xavfsizlik chorasi	Amalga oshirish (%)	Infeksiya kamayishi (%)	Xavfsizlik chorasi
Himoya qo'lqoplari	95	40	Himoya qo'lqoplari

Himoya kiyimi	90	35	Himoya kiyimi
Dezinfeksiya vositalari	85	25	Dezinfeksiya vositalari

➤ **Malaka oshirishning ahamiyati**

So‘rovnomalar natijasi shuni ko‘rsatdiki, respondentlarning 70% muntazam malaka oshirish kurslari o‘tkazish zarurligini ta’kidladi. O‘zbekiston Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkil etilgan maxsus treninglar infeksiya nazorati bo‘yicha hamshiralarning bilim darajasini 60% ga oshirdi.

➤ **Statistik model**

Infeksiyaning kamayishini hisoblashda quyidagi formula qo‘llanildi:

$$\text{Infeksiya kamayish darajasi} = \frac{\text{Parvarishdan oldingi infeksiyalar}}{\text{Parvarishdan keyingi infeksiyalar}} \times 100$$

1-formula. Infeksiyaning kamayishini hisoblash

Masalan, 100 ta bemordan 20 nafari infeksiya xavfiga ega bo‘lgan bo‘lsa va parvarishdan keyin bu ko‘rsatkich 10 taga kamaygan bo‘lsa:

$$\text{Infeksiya kamayish darajasi} = \frac{20-10}{20} \times 100 = 50 \%$$

➤ **Hududiy taqqoslash**

Xalqaro kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda (masalan, Yevropa va Shimoliy Amerika) xavfsizlik choralariga rioya qilish darajasi 90% ni tashkil etsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko‘rsatkich 60% atrofida.

Xulosa

OIV/OITS infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni samarali parvarish qilish infeksiyaning tarqalishini kamaytirish va bemorlarning hayot sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, xavfsizlik choralariga qat’iy rioya qilish infeksiya tarqalish xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Psixologik yordam bemorlarning davolanishga bo‘lgan ishonchini mustahkamlab, davolash

jarayonining samaradorligini oshiradi. Malaka oshirish dasturlari hamshiralarning bilim va ko'nikmalarini takomillashtirishda muhim o'rin egallaydi, bu esa parvarish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro standartlar va ilg'or amaliyotlarni joriy etish orqali sog'liqni saqlash tizimini optimallashtirish va OIV/OITS infeksiyasiga qarshi kurashni kuchaytirish mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari kasallikni nazorat qilishda va bemorlarni sifatli parvarish bilan ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.
2. Tursunov, B. (2020). Sog'liqni saqlash tizimida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiyalar.
3. Akhmedov, U. (2021). Psixologik yordam va parvarish asoslari. Toshkent: Innovatsion rivojlanish.
4. Rakhmonov, F. (2022). OIV bilan kasallangan bemorlarni qo'llab-quvvatlash. Toshkent: Universitet nashriyoti.
5. Khasanov, J. (2020). O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va yechimlar. Toshkent: Iqtisodiy tahlil.
6. UNAIDS. (2022). Global AIDS Update: In Danger. Geneva: UNAIDS.
7. World Health Organization. (2020). Guidelines on HIV Prevention and Care. Geneva: WHO Press.
8. International Council of Nurses. (2021). Nursing Care Standards for HIV Patients. London: ICN Publications.
9. Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Infection Control and Prevention Guidelines. Atlanta: CDC.
10. McKinsey & Company. (2022). The Role of Digital Tools in Healthcare Management. New York: McKinsey Insights.
2. Zhang, Y., & Li, H. (2021). Psychological Support for Chronic Illnesses. *Journal of Nursing Practice*, 18(3), 201-215.

3. United Nations. (2020). Sustainable Development Goals and Health. New York: UN Publications.